

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007294>

УДК 618.147

**ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОРТРЕТА БОЛЬНЫХ
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ**

М.А. Киселева, Л.К. Евсегнеева, М.А. Киселева, Л.К. Евсегнеева,
студентки 4 курса, лечебный факультет,
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская 54
Kiseleva9987@mail.ru, Evsegneeveva99@gmail.ru

Аннотация: В данной статье анализируются случаи встречаемости рака шейки матки в сочетании с беременностью, тактика ведения беременности при данной патологии, отдаленные исходы и влияния на репродуктивную систему женщины.

Ключевые слова: рака шейки матки, репродуктивная система женщины

**STUDY OF REPRODUCTIVE PORTRAIT OF PATIENTS WITH
CERVICAL CANCER**

M.A. Kiseleva, L.K. Evsegneeveva, M.A. Kiseleva, L.K. Evsegneeveva,
4th year students, Faculty of General Medicine,
FSBEI HE Tyumen State Medical University of the Ministry of Health of Russia,
Tyumen region, Tyumen, st. Odessa 54
Kiseleva9987@mail.ru, Evsegneeveva99@gmail.ru

Annotation: This article analyzes the incidence of cervical cancer in combination with pregnancy, the tactics of pregnancy management in this pathology, long-term outcomes and the impact on the woman's reproductive system.

Keywords: cervical cancer, female reproductive system

Введение. Среди злокачественных новообразований репродуктивной системы женщины, сопровождающихся беременностью, первое место

занимает рак шейки матки (РШМ). РШМ отрицательно сказывается на репродуктивном здоровье женщины в будущем.

Данная патология встречается от 10 до 1000 человек на 100000 беременностей. Частота сочетания РШМ с беременностью составляет от 1 до 3 %. Наиболее частые проявления РШМ можно наблюдать в два пика: в 30-39 и 60-64 года.

Данная тема актуальна, в 2020 году Всемирная организация здравоохранения приступила к осуществлению глобальной стратегии по ликвидации рака шейки матки во всем мире. Согласно этой стратегии, для того чтобы поставить рак шейки матки под контроль во всем мире, заболеваемость должна составлять менее 4 случаев на 100 тысяч женщин. Для достижения этих целей в текущем столетии до 2030 года. были разработаны три основных направления действий: вакцинация более 90 % девочек, скрининг более 70 % женщин, отвечающих критериям, и обеспечение доступа к лечению и паллиативной помощи для 90 % женщин с предраковыми заболеваниями шейки матки и инвазивными заболеваниями [1-5].

Учитывая увеличение возраста первородящих женщин на протяжении последних десятилетий и перераспределение онкологической заболеваемости в Российской Федерации, биологическое поведение интраэпителиальных поражений шейки матки на фоне беременности требует углубленного изучения [6-9].

Комбинация РШМ с беременностью чаще всего наблюдается среди женщин до 35 лет (30 % всех случаев), менее часто – у женщин до 45 лет (23 %). Эти данные условно относительны, так как женщины после 35 лет беременеют реже женщин до 35 лет.

Согласно данным 2014 года у 70 % беременных, страдающих РШМ встречается преинвазивный рак (МКБ: D06) или инвазивный рак (МКБ: C53).

Преинвазивный РШМ возникает на фоне посттравматических процессов и воспалительных заболеваний. Клиническая картина его достаточно стертая, поэтому чаще всего он выявляется при помощи морфологических исследований.

При инвазивном РШМ возможны жалобы на лихорадку и болевой синдром (болезненность внизу живота, кровянистые/гноевидные/зловонные выделения).

В группе «высокого риска» находятся женщины, имеющие в анамнезе ВПЧ-инфекцию (16, 18, 31, 33 типов).

Основным симптомом РШМ в сочетании с беременностью является влагалищное кровотечение, что сказывается на ранних дифференциальных диагностических мероприятиях.

При РШМ в I месте повышается риск выкидыша, во II и III триместрах – предлежания или преждевременной отслойки плаценты.

Цель. Проанализировать оценку исходов лечения РШМ (методом конусовидной диатремоэлектростимуляции) у беременных и небеременных женщин.

Материалы и методы. Всего было проанализировано 310 амбулаторных карт женщин, с диагнозом CIN III и Cancer in situ., РШМ I ст., которые поступили на стационарное лечение и диспансерное наблюдение в отделение Тюменского областного онкологического диспансера в период с 2008 г. по 2016 г. в возрасте от 18 до 45 лет.

Результаты и их обсуждение. Показанием для госпитализации у 216 пациенток в 69,7 % случаев являлись CIN III и Cancer in situ. В 30,3 % случаев – РШМ I ст. (94 пациентки). Женщины с диагнозом CIN III и Cancer in situ были распределены по возрастным группам: от 18 до 25 лет – 16,2 % (35); от 26 до 30 лет – 29,2 % (63); от 31 до 35 лет – 26,4 % (57); от 36 до 40 лет – 12 % (26); от 41 до 45 лет – 16,2 % (35). Распределение женщин с диагнозом РШМ I ст. по возрастным группам распределились иначе: от 18 до 25 лет – 6,4 % (6); от 26 до 30 лет – 26,6 % (25); от 31 до 35 лет – 27,7 % (26); от 36 до 40 лет – 20,2 % (19); от 41 до 45 лет – 19,1 % (18).

Всего 16 пациенток поступили с беременностью до 12 недель в сочетании с РШМ. 10 женщин с беременностью и диагнозом CIN III и Cancer in situ. Их средний возраст составил 28,5 лет. Для определения тактики ведения данных случаев (сочетании РШМ и беременности) были проведены врачебные комиссии, по результатам которых было решено, что в 3 случаях при согласии пациенток прерывать беременность, для дальнейшего лечения методом ДЭЭ незамедлительно.

Через 2 года после лечения, у всех 100 % женщин наступила запланированная беременность, которая завершилась родами в сроке от 37 до 41 недель.

Сохранить беременность решили 7 пациенток из 10. В результате, только у 3-ех женщин, не имевших в анамнезе ВПЧ 16, 18, 31, 33 и ОАА, роды завершились срочными родами живыми доношенными детьми через естественные родовые пути. У 4 женщин, имеющих в анамнезе ВПЧ и ОАА, беременность завершилась самопроизвольным выкидышем до 22 недель беременности по причине неразвивающейся беременности. Лечение методом ДЭЭ было выполнено после проведения индуцированного выкидыша или родоразрешения.

С диагнозом РШМ I ст. в сочетании с беременностью поступило на стационарное лечение 6 пациенток, средний возраст которых составил 30,6 лет. Беременность закончилась прерыванием у 50 %. Через 2 года после лечения – 2 пациентки выносили беременность и родоразрешились в срок, 1

пациентка не планирует беременность. Остальные 50 % (3) женщин сохранили беременность, но из них 2 завершили самопроизвольными выкидышами в сроке до 22 недель (регрессирующая беременность), 1 случай внематочной беременности. Лечение методом ДЭЭ было выполнено после прерывания беременности.

Заключение. Таким образом, рак шейки матки, выявленный во время беременности, представляет собой одну из актуальных проблем. В основном рак шейки матки во время беременности выявляют у молодых женщин с нереализованным репродуктивным потенциалом. Применение современных цитостатиков в большинстве случаев позволяет отсрочить радикальное хирургическое лечение пациенток и даже дает возможность выполнить органосохраняющее вмешательство. Решение вопроса о наличии медицинских противопоказаний для вынашивания беременности при РШМ решается врачебной комиссией. Согласие пациенток на прерывание беременности было получено с диагнозом CIN III и Cancer in situ в 30 % случаев, РШМ I ст. – 50 %. Через 3 года в 100 % случаев пациентки с диагнозом CIN III и Cancer in situ смогли полноценно реализовать свою репродуктивную функцию.

Список литературы

- [1] Arbyn M. Estimates of incidence and mortality of cervical cancer in 2018: a worldwide analysis. / M. Arbyn, E. Weiderpass, L. Bruni et al. // The Lancet Global Health. – 2020. Т. 8. №. 2. 191-198 p.
- [2] William Small Jr. Cervical cancer: A global health crisis /Jr. William Small, T. Linus, M. Bacon. // Cancer. – 2017. Т. 123. №. 13. 2404-2412 p.
- [3] Винокурова Е.А. Репродуктивная функция больных раком шейки матки, перенесших органосохраняющие операции. / Е.А. Винокурова, Н.Н. Яскевич, З.Ф. Хамитова. // Исследования и практика в медицине. – 2017. Т. 4. 36 с.
- [4] Кононова И.Н. Модель формирования профессиональных компетенций в обучающих программах для медицинских работников при организации скрининга рака шейки матки. / И.Н. Кононова, Н.В. Башмакова, Е.А. Винокурова. // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2019. Т. 19. № 2. 21-26 с.
- [5] Маркин И.А. Анализ исходов лечения рака шейки матки в сочетании с беременностью. / И.А. Маркин, Е.А. Винокурова; под редакцией Н.И. Стоянова. // В сборнике: Вопросы науки и практики. 2018: 1 сессия. сборник статей III Международной научной конференции – 2018. 242-245 с.
- [6] Хамитова З.Ф. Ближайшие и отдаленные исходы оперативного лечения рака шейки матки. / З.Ф. Хамитова, Р.Р. Карымова, Е.А. Винокурова.

// В сборнике: глобализация науки: проблемы и перспективы. Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции. В 2-х частях. – 2017. 22-26 с.

[7] Винокурова Е.А. Вспомогательные репродуктивные технологии: влияние на здоровье ребенка. / Е.А. Винокурова. // Медицинская наука и образование Урала. – 2020. Т. 21. № 3. 116-119 с.

[8] Вербитская Е.А. Беременность, ассоциированная с неинвазивным раком шейки матки. Прогноз для матерей и детей. / Е.А. Вербитская, А.Ф. Урманчеева, А.С. Артемьева. // Опухоли женской репродуктивной системы. – 2018. Т. 14. №. 3. 71-75 с.

[9] Голицына Ю.С. Рак шейки матки и беременность: основные принципы диагностики, лечения и ведения беременности. / Ю.С. Голицына, Р.Г. Шмаков, Г.Н. Хаюас. // Доктор. Ру. – 2018. №. 2. 15-19 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Arbyn M. Estimates of incidence and mortality of cervical cancer in 2018: a worldwide analysis. / M. Arbyn, E. Weiderpass, L. Bruni et al. // The Lancet Global Health. – 2020. Vol. 8. No. 2. 191-198 p.

[2] William Small Jr. Cervical cancer: A global health crisis / Jr. William Small, T. Linus, M. Bacon. // Cancer. – 2017. Vol. 123. No. 13. 2404-2412 p.

[3] Vinokurova E.A. Reproductive function of patients with cervical cancer who underwent organ-preserving surgery. / E.A. Vinokurova, N.N. Yaskevich, Z.F. Khamitova. // Research and practice in medicine. – 2017. Vol. 4. 36 p.

[4] Kononova I.N. A model for the formation of professional competencies in training programs for medical workers in the organization of cervical cancer screening. / I.N. Kononova, N.V. Bashmakova, E.A. Vinokurov. // Russian Bulletin of Obstetrician-Gynecologist. – 2019. Vol. 19. No. 2. 21-26 p.

[5] Markin I.A. Analysis of treatment outcomes for cervical cancer in combination with pregnancy. / I.A. Markin, E.A. Vinokurov; edited by N.I. Stoyanov. // In the collection: Questions of science and practice. 2018: 1 session. collection of articles of the III International Scientific Conference – 2018. 242-245 p.

[6] Khamitova Z.F. Immediate and long-term outcomes of surgical treatment for cervical cancer. / Z.F. Khamitova, R.R. Karymova, E.A. Vinokurov. // In the collection: globalization of science: problems and prospects. Collection of articles based on the materials of the international scientific and practical conference. In 2 parts. – 2017. 22-26 p.

[7] Vinokurova E.A. Assisted reproductive technologies: impact on child health. / E.A. Vinokurov. // Medical science and education of the Urals. – 2020. Vol. 21. No. 3. 116-119 p.

[8] Verbitskaya E.A. Pregnancy associated with non-invasive cervical cancer. Forecast for mothers and children. / E.A. Verbitskaya, A.F. Urmancheeva, A.S. Artemieva. // Tumors of the female reproductive system. – 2018. Vol. 14. No. 3. 71-75 p.

[9] Golitsyna Yu.S. Cervical cancer and pregnancy: basic principles of diagnosis, treatment and management of pregnancy. / Yu.S. Golitsyn, R.G. Shmakov, G.N. Hayuas. // Doctor. RU. – 2018. No. 2. 15-19 p.

© М.А. Киселева, Л.К. Евсегнеева, М.А. Киселева, Л.К. Евсегнеева, 2021

Поступила в редакцию 24.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Киселева М.А., Евсегнеева Л.К., Киселева М.А., Евсегнеева Л.К. Исследование репродуктивного портрета больных раком шейки матки // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 175-180. URL: <https://ip-journal.ru/>